

beyond sorrow; Life and culture in the Corona era with emphasis on the Upanishads

آن سوی اندوه؛ زندگی و فرهنگ در دورهٔ کرونایی با تأکید بر اوپانیشادها

شهناز شایان‌فر^۱

چکیده

دربارهٔ متعالی بودن یا حلولی بودن «برهمن» ذکر شده در اوپانیشادها، تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. طیفی بر این باور هستند که: اوپانیشادها به نوعی بازگشت از جهان به درون آدمی است و گذر از آرای مشرکانه به آرای وحدت‌گرایانه در هند است. همچنین، «برهمن» به روایت اوپانیشادها در عین ظهور در عالم و وصف شدن به پدیده‌های این جهانی، در ذاتش، متعالی از هر وصفی است. در مقابل، گروهی از همه‌خدایی و حلول برهمن در اوپانیشادها سخن می‌گویند. فارغ از اینکه کدام روایت درست است پرسش نگارنده این است: اگر بپذیریم هر فرهنگی امکاناتی برای مقابله با تهدیدها دارد، اوپانیشادها که یکی از منابع معنوی فرهنگ هندی است، چه امکاناتی برای مقابله با پاندمی کووید ۱۹ دارد؟ نتایج این پژوهش عبارت است از: تقدسی که اوپانیشادها به جهان زندگی می‌دهد تاب‌آوری مردم را در رویارویی با مشکلات بطور عام و رویارویی با کووید ۱۹ بطور خاص، بالا می‌برد و نوعی سرخوشی پایدار را در زندگی پمپاژ می‌کند. تقدس و سرخوشی‌ای که پیروان ادیان ابراهیمی آن را در زندگی مؤمنانهٔ خویش بنحوی اعلا درمی‌یابند.

کلیدواژه‌ها: اوپانیشادها، برهمن، آتمان، سرخوشی، کرونا.

^۱. دانشیار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا (س): sh.shayanfar@alzahra.ac.ir

طرح مسأله

اوپانیشادها انگاره خاصی به عالم و آدم دارند؛ انگاره‌ای که بر اساس آن، همه چیز آکنده از «برهمن» است و به همین جهت مقدس است. برهمن در همه جا حضور دارد اما در عین حال هیچ یک از امور نیست و متعالی از هر وصف این جهانی است. پرسش نگارنده این است: اگر بپذیریم هر فرهنگی امکاناتی برای مقابله با تهدیدات دارد اوپانیشادها که یکی از منابع مهم فرهنگ هندی است چه امکاناتی برای مقابله با پاندمی کووید ۱۹ دارد؟

۱. اوپانیشادها

مطالب اوپانیشادها را می‌توان در چهار بخش اصلی قرار داد: ۱. الهیات؛ نظریه برهمن به عنوان اصل نخستین همه چیز؛ ۲. جهان‌شناسی نظریه تحول اصل نخستین (=برهمن) به صورت جهان؛ ۳. روان‌شناسی؛ نظریه ورود برهمن به عنوان روح به جهان تحول یافته از او؛ ۴. آخرت‌شناسی و اخلاق؛ نظریه سرنوشت روح پس از مرگ و نحوه زندگی ضروری. (Deussen, 1906, P 52)

به تعبیر برخی، همان‌طور که سوفسطائیان در یونان تفلسف را از طبیعت به انسان تغییر جهت دادند اوپانیشادها هم سبب شد فهم متعالی از جهان بیرون به جهان درون آدمی منتقل شود (چاترجی و موهان داتا، ۱۳۹۳، ص ۶۲ مقدمه مترجم؛ شایگان، ۱۳۸۹، ص ۹۱)

تمام افکار اوپانیشادها حول دو ایده اساسی حرکت می‌کنند: (۱) برهمن و (۲) آتمان. معمولاً این اصطلاحات به صورت مترادف استفاده می‌شوند. در مواردی که این دو واژه کاربرد مختلف دارند، برهمن به عنوان عبارتی قدیمی‌تر و کمتر قابل فهم ظاهر می‌شود، آتمان بعنوان عبارتی متاخر و قابل توجه‌تر. برهمن به عنوان مجهولی

که باید توضیح داده شود، آتمن به عنوان معلومی که مجهول دیگر از طریق آن توضیح می‌یابد. برهمان به عنوان اولین اصل تا آنجا که در جهان درک می‌شود. آتمان تا آنجا که در باطن انسان شناخته می‌شود (Deussen, 1906, P38)

در اوپانیشادها، واژه برهمان هم به اصل اعلا یا واقعیت مطلق اطلاق شده است و هم بر خالق جهان؛ خالق جهانی که معبود، محمود و موضوع ثنا و ستایش است (چاترجی و موهان داتا، ۱۳۹۳، ص ۶۶۰)

ایده اساسی کل فلسفه اوپانیشاد ممکن است با یک معادله ساده بیان شود: برهمان = آتمان یعنی برهمان که همه جهان‌ها را ایجاد کرده، پایدار نگه می‌دارد و دوباره به خود بازمی‌گرداند. این قدرت بیکران الهی ابدی با آتمن یکسان است، با آن که پس از سلب هر چیز بیرونی، در خود به عنوان اصلی‌ترین موجود واقعی خود، یعنی نفس فردی خود (=روح) مواجهیم. این عینیت برهمان و آتمان، خدا و روح، اندیشه اساسی کل آموزه اوپانیشادها است. سه تعبیر زیر تفکر اساسی سیستم ودانتایی را شرح می‌دهد که همگی حاکی از عینیت برهمان و آتمان است:

Tat Tvam Asi: آن تو هستی؛

Aham Brahma Asmi: من برهمان هستم؛

Brahma-Atma-Aikyam: وحدت برهمان و آتمان؛

بنابراین، به نوعی آتمان ما، یعنی وجود باطنی فردی ما، به عنوان برهمان، یعنی وجود باطنی ماهیت جهان و همه پدیده‌های او تشخیص داده شد. (Deussen, 1906, P39- 40)

۲. انگاره تقدس جهان

برهمن در اوپانیشاده‌ها نه صرفاً در آسمان حضور دارد و نه اینکه آسمان را رها کرده و بخواهد فقط در زمین بماند بلکه او در این جهان حضور دارد: «هرچه هست آکنده از اوست» (اوپانیشاده‌ها، کتاب حکمت، ص ۱۹)؛ «در جهان می‌زید، جهان از او بر پا! نادان از او بی‌خبر» (همان، ص ۱۴۴)؛ «دم که می‌زند او را نفس نامند؛ سخن که گوید او را زبان نامند؛ نگاه که می‌کند او را چشم نامند؛ نیوش که می‌کند او را گوش نامند؛ به فکر که می‌رود او را ذهن نامند؛ همه جا و هر جا هست. نام‌ها نام کارهای اوست» (همان، ص ۱۴۴)؛ «نمک همیشه در آن آب خواهد ماند. فرزندم! تو آن هستی در این سرا نمی‌بینی اما هستی هست. آن هستی هست و هر چیز دیگر، انوار او و او حقیقت است...» (همان، ص ۲۳۷)

در مواضعی هم برهمن متعالی روایت می‌شود و همه اسماء، مستأثر و خاص او می‌شوند: «نادیدنی می‌بیند، ناشنیدنی می‌شنود، نااندیشیدنی می‌اندیشد، نادانستی می‌داند، و جز او هیچ کس نه می‌بیند و نه می‌شنود و نه می‌اندیشد و نه می‌داند» (همان، ص ۱۷۶)

برهمن چون وحدت فراگیر دارد دیوار تقابل میان تعالی و حضور را برمی‌دارد و در جمع این حضور در جهان و آن تعالی از جهان در اوپانیشاده‌ها، مطالبی عرضه شده که عبارتند از: «بس دور است و باز نزدیک؛ در درون است و باز بیرون» (همان، ص ۲۰) «هرکه او را چون "این" و چون "آن" پرستش کند آری نادان و غافل است. او هم "این" و هم "آن" را به تمامی در بر می‌گیرد. او را چون جان پرستش کن، همان جان که هر چیز و ناچیز در او یکی است» (همان، ص ۱۴۴) بنابراین برهمن در عین تعالی، با پدیده‌ها ارتباط دارد و به همین دلیل از او به شاه، حافظ و مالک جهان یاد می‌شود. (cohen, 2018, p140)

گفتنی است: از نظر علامه طباطبایی، اوپانیشاد، معلم معارف الهی است. به نظر ایشان هرچند جهان الوهیت و مسائل مرتبط با آن در اوپانیشاده‌ها به صورت جسمانی ترسیم می‌شود که تداعی کننده حلول و تجزیه و اتحاد است اما در مواضعی برهمن ذاتی مطلق و متعالی از حد و عاری از نقص و احکام ماده معرفی شده است؛ ذاتی که

مثل ندارد و احدی الذات است و نه از چیزی متولد شده و نه چیزی از او زاده شده است (طباطبایی، ۱۳۷۱، ج ۱۰، ص ۲۹۱)

حضور متعالی بر همان در جهان، همه پدیده ها را مرتبط با امر قدسی می‌کند. انگاره جهان به مثابه امر مقدس را به وضوح می‌توان در اوپانیشادها سراغ گرفت. چنان که در تایتیریا آمده: «حکیمی که حکمت پنج‌گانه را یافته گوید: همه چیز مقدس است. آدمی بر هر چیز و ناچیز قداست خواهد یافت» (اوپانیشادها، کتاب حکمت، ص ۱۱۲)

۳. آن سوی اندوه: سرخوشی و خشنودی

سرخوشی و خشنودی در اوپانیشادها با بر همان و حضور این جهانی او گره خورده است: «آنکه هر وجود را در خود یابد و خود را در هر وجود، اندوهی به دل نخواهد داشت» (همان، ص ۲۰)؛ «از بی‌کرانی، آدمی خشنود می‌شود. با کرانگی نتواند خشنود شود. آنجا که آدمی چیزی یابد و دیگر جز آن، نبیند، جز آن نشنود و جز آن، شناسد آنجا بی‌کرانی است. اگر چیزی یابد و چیزی جز آن، بازیند و بازشنود و بازشناسد آن جا کران است.» (همان، ص ۲۵۲)؛ «آدمی که جان را نیافته، حقیقت را نشناخته، هر جا رود لذتی نخواهد یافت» (اوپانیشادها، کتاب حکمت، ص ۲۵۵) همچنین درباره جان آمده: «جان از هر گناه و اندوه دور است از هر مرگ و زوال... غایتش حقیقت است و عزمش حقیقت! او را بیاب او را بشناس. هر که او را بیابد و بشناسد دیگر هر چه خواهد و به هر کجا که خواهد، خواهد رفت» (همان، ص ۲۵۹-۲۶۰)

نگاه انفسی به مسائل و بازگشت هر چیزی به روان کاوی عمود عمارت اوپانیشادهاست: «آن که جان را نیافته هر کار کارستان که کرده همان سرنگونش خواهد کرد. ملکوت جان را پرستش کن آنکه این را پرستش کند کارهایش ابدی خواهد شد و هر چه خواهد در خود خواهد یافت» (همان، ص ۱۴۷). زیرا جان جام جهان نماست و همه حقایق در او جمع هستند: «...جان همه چیز است و هر چیز» (همان، ص

۱۷۶). سرخوشی نیز در اوپانیشادها امری انفسی است نه آفاقی؛ چنان که در تایتیریا آمده است: «...دوباره بهریگو به مراقبه نشست و دریافت که سرخوشی همان جان است» (همان، ص ۱۲۳)

یکی از مؤلفه‌هایی که در اوپانیشادها از عوامل سرخوشی به شمار می‌رود حکمت است؛ از اینرو در تایتیریا از پروردگار این چنین طلب می‌کند: «پروردگارا مرا به حکمت سرشار کن» (همان، ص ۱۰۹)

همچنین، یکی دیگر از عوامل سرخوشی در اوپانیشادها مراقبه است: «از مراقبه سرخوشی یابد. مراقبه را پرستش کن. هر که مراقبه را چون جان پرستش کند به عرش مراقبه یافتگان خواهد رفت و آن جا آسایش خواهد یافت...» (همان، ص ۲۴۴)

برهمان به عنوان سرچشمه معرفی شده است و واجد دو موطن، یکی در ورای کثرت و دیگری در دل کثرت. که می‌توان گفت: «آن» به موطن نخست و «این» به موطن دوم اشاره دارد. حال با این توضیح می‌رویم سراغ این فقره از اوپانیشادها: «این سرشار است آن سرشار است. سرشار از سرشار می‌آید» (همان، ص ۲۷۰) قطعه یادشده حاکی از آن است که برهمان هر کجا باشد در عرش یا در دل تک تک ذرات، در هر دو حالت سرچشمه سرشاری است و سرشاری آغاز سرخوشی است.

در موضعی دیگر، روح را همان سرخوشی می‌داند (همان، ص ۱۸۳) یکی از تعابیری را که اوپانیشادها برای انسان از اسارت رهیده به کار می‌برد، آن سوی اندوه است: «... و آدمی، آن سوی اندوه می‌رسد» (همان، ص ۱۸۸-۱۸۹)

نتیجه‌گیری

یکم. جهانی که در اوپانیشادها ترسیم می‌شود جهان به مثابه امر مقدس و حضور فراگیر برهمان به عنوان سرچشمه سرشاری و سرخوشی، تاب آوری آدمی را در فرهنگ و زندگی افزایش می‌دهد و روحیه‌ای را رقم می‌زند که انسان مدام در جست و جوی حقیقت است؛ حقیقتی که تضمین کننده سرخوشی و صلح و آسایش است و ما در شرایط کرونایی به شدت به این روحیه نیازمندیم.

دوم. اگر از منظر جهان به مثابه امر مقدس و حضور فراگیر برهمان به عنوان سرچشمه سرشاری و سرخوشی به روایت اوپانیشادها در فرهنگ هندی بنگریم در می‌یابیم میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ هندی اشتراکات عمیقی وجود دارد؛ اشتراکاتی که می‌تواند بطور بنیادین و سیستمی زمینه گفتگوهای میان-فرهنگی و تعاملات فرهنگی و در نتیجه، صلح پایدار را فراهم کند.

منابع

اوپانیشادها: کتاب‌های حکمت، (۱۳۸۷)، ترجمه مهدی جواهریان و پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.
چاترجی، ساتیش چاندرا و موهان داتا، دریندرا (۱۳۹۳)، *معرفی مکتب‌های فلسفی هند*، ترجمه فرناز ناظرزاده کرمانی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
شایگان، داریوش (۱۳۸۹)، *ادیان و مکتب‌های فلسفی هند*، چاپ هفتم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
طباطبایی، محمد حسین (۱۳۷۱)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ: دوم، قم، اسماعیلیان.

Deussen Thepaul, (1906), *Philosophy of The Upanishads*, Edinburgh: T. & T. Clark, 38 George Street.

Cohen, Signe (2018), *The Upanishads A Complete Guide*, London & New York, Routledge.

beyond sorrow; Life and culture in the Corona era with emphasis on the Upanishads

There are different interpretations about the transcendence or immanence of "Brahman" mentioned in the Upanishads. There are some who believe that: Upanishads are a kind of return from the world to the inner person and it is a transition from polytheistic views to unificationist views in India. Also, according to the narrative of the Upanishads, "Brahman" while appearing in the world and describing the phenomena of this world, in its essence, is transcendent of any description. On the other hand, a group speaks of all divinity and dissolution of Brahman in the Upanishads. Regardless of which narrative is correct, the writer's question is: if we accept that every culture has the means to deal with threats, what are the possibilities of the Upanishads, which are one of the spiritual sources of Indian culture, to deal with the Covid-19 pandemic? The results of this research are: the sanctity that the Upanishads give life to the world increases people's resilience in facing problems in general and in facing Covid-19 in particular, and pumps a kind of stable euphoria in life. . The sanctity and joy that the followers of Abrahamic religions find in the life of their believers in a high way.

Key words: Upanishads, Brahman, Atman, pleasure, Karuna.